

RANGLARDA XITOIY XALQINING MADANIY HAYOTI VA TURMUSH TARZINING AKS ETISHI

Akirova Ma'suma Xasanboy qizi Yashnarbekova Mushtariy Yashnarbekovna,

¹O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

²Ilmiy rahbar O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545993>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xitoy madaniyatida ranglar ramziyligining til o'rganish jarayonidagi o'rnini va ahamiyati yoritilgan. Ranglarning tarixiy, falsafiy va madaniy ma'nolari, xususan Wu Xing 五行 (Besh unsur) nazariyasi bilan bog'liqligi tahlil qilingan. Shuningdek, ranglarning kundalik hayot, an'analar va kommunikatsiyadagi o'rnini misollar orqali ochib berilgan. Maqola til o'rganishda madaniy kompetensiyaning muhimligini asoslab beradi. Kalit so'zlar: Xitoy madaniyati, ranglar ramziyligi, til o'rganish, Wu Xing

五行, Yin va Yang 阴阳, lingvodidaktika, madaniy kompetensiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение символики цветов в культуре Китая и её роль в процессе изучения языка. Анализируются исторические, философские и культурные значения цветов, особенно в контексте теории У-Син 五行 (Пять элементов). Также на примерах показано влияние цветов на повседневную жизнь, традиции и

коммуникацию в китайском обществе. Статья подчёркивает важность культурной компетенции в изучении языка.

Ключевые слова китайская культура, символика цветов, изучение языка, У-Син 五行, Инь и Ян 阴阳, лингводидактика, культурная компетенция.

Abstract This article explores the significance of colour symbolism in China culture and its role in the process of language learning. It analyses the historical, philosophical, and cultural meanings of colours, particularly in relation to the Wu Xing 五行 (Five Elements) theory. The study also demonstrates how colours influence daily life, traditions, and communication in Chinese society through practical examples. The article emphasizes the importance of cultural competence in effective language acquisition.

Keywords Chinese culture, colour symbolism, language learning, Wu Xing, Yin and Yang 阴阳, linguodidactics, cultural competence.

ASOSIY QISM

Zamonaviy lingvodidaktikada til va madaniyatning o'zaro bog'liqligi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, Xitoy madaniyatida ranglar ramziyligi til o'rganish jarayonining muhim komponentlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Har bir o'rganuvchi til o'rganish jarayonida uning madaniyatini va madaniyatiga doir xususiyatlarni o'rganib borishi muhim aspektlardan biri hisoblanadi. Xitoy madaniyatida rang shunchaki ko'zga ko'rinadigan bezak emas

u o'ziga xos bir til hisoblanadi. G'arbda ranglar ko'proq hissiyotlar bilan bog'lanadi ("ko'ngli xira bo'lish", "g'azabdan qizarish" kabi), Xitoyda esa ular bundan ancha chuqurroq, tarixiy va madaniy ildizlarga ega ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, sovg'ani oq qog'ozga o'rash — Xitoy an'analarida motam ramzi — kutilmagan holda salbiy taassurot qoldirishi mumkin. Aksincha, to'g'ri tanlangan rang ishonch uyg'otadi, hurmatni bildiradi va brend obro'sini oshiradi.

Xitoy tiliga moslashishda faqat tilni tarjima qilishning o'zi yetarli emas — vizual elementlarni ham moslashtirish zarur. Ranglar bu yerda alohida ahamiyatga ega, chunki ular

hissiyotlar, ijtimoiy rollar va hatto marosimlar (to'y yoki dafn kabi) bilan chambarchas bog'liq. Masalan, Yevropada oq gullar romantikani ifodalashi mumkin, biroq Xitoyda ular ko'proq motam bilan bog'lanadi. Rang tanlovi mahsulot muvaffaqiyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Apple kompaniyasining oltin rangli iPhone chiqarishi oddiy dizayn qarori emas edi — oltin rang Xitoyda boylik va omad timsoli sifatida qabul qilinadi. Demak, rang ramziyligi shunchaki madaniy detal emas — u iste'molchi munosabatiga va brend natijasiga bevosita ta'sir qiladi.

Xitoy xalq an'analarida ranglar madaniyati yanada boy va rang-barangdir. Xitoy da sariq rang azaldan imperatorlar rangi hisoblangan. Saroylar, muqaddas qurbongohlar va ibodatxonalar ko'pincha aynan sariq rang bilan bezatilgan. Shu bilan birga, sariq rang dunyoviy tashvishlardan holi bo'lishni anglatadi. Shu sababli u Buddizm da ham muqaddas rang sifatida e'zozlanadi — rohiblar sariq libos kiyadi, ibodatxonalar ham ko'pincha shu rangda bo'ladi. Qizil rang esa xitoy xalqi eng sevgan ranglardan biridir. Yangi yil bayramlari, turli tantanalar va yig'irlarda qizil rang albatta mavjud bo'ladi — u quvonch va farovonlik timsolidir. Binafsha rang ezgulik va ulug'vorlik belgisi sifatida talqin qilinadi. Xalq orasida "binafsha chumchuqlar juft bo'lib kelib, uyga baxt olib kiradi" degan ibora ham bor, bu rangning omad va yaxshi alomat bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Oq rang esa motam ramzi hisoblanadi. Qadimda xitoylar marhumni eslash marosimlarida oq kiyim va bosh kiyim kiyishgan. Bu an'ana bugungi kungacha saqlanib qolgan..

XULOSA Xitoy madaniyatida ranglar ramziyligi chuqur ildiz otgan bo'lib, uni tushunmaslik tilni o'rganish jarayonida ham jiddiy kamchiliklarga olib kelishi mumkin. Chunki ranglar orqali ifodalangan ma'nolar nafaqat vizual tasavvur, balki madaniy tafakkurning ham muhim qismidir. Shu sababli Xitoy tilini o'rganishda faqat leksika va grammatikaga e'tibor qaratish yetarli emas, balki ranglar kabi madaniy ramzlarni ham anglash zarur. Bu yondashuv til o'rganuvchiga nafaqat to'g'ri so'zlashish, balki madaniy jihatdan ham to'g'ri va tushunarli muloqot qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

<https://asianabsolute.co.uk/blog/understanding-colour-symbolism-in-china/>
<https://www.goetheborg.com/glossary/colors.shtml>